

ӘОЖ 373.1
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
САУАТТЫЛЫҒЫН АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖОЛДАРЫ

АРЫКБАЕВА АЙГУЛ МУРАТОВНА

Қайназар № 2 орта мектеп, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қазақстан
Бастауыш сынып мұғалімі. Сарапшы

Аңдатпа. Әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай оқыту үдерісін ұйымдастырудың түпкі нәтижесі құзыреттіліктер болып белгіленуі білім беру жүйесінде «функционалды сауаттылықты» қалыптастыру мәселесіне басымдық беріліп, оны алға шығарып отыр. Сауатты тұлғаны қалыптастыруды білім негізі болып табылатындықтан бастауыш сыныптан бастау қажеттігі мәселенің өзектілігін көрсетеді.

Кілт сөздер: Функционалды сауаттылық, ақпараттық ресурстар, бастауыш сынып оқушылары, оқу үдерісі, ақпараттық технологиялар, электрондық ресурстар.

Кіріспе.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2022 жылғы 01 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында: орта білімнің сапасы – табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Сол үшін «Жайлы мектеп» ұлттық жобасы қолға алынды. Біз 2025 жылға дейін 800 мың баланың заманауи мектепте оқуына жағдай жасаймыз, - деп көрсетті [1]. Бұл әрине замануи мектептердің электрондық ресурстарды пайдалану мүмкіндігін арттыратынын көрсетеді. Бастауыш сынып оқушыларының сауаттылығы тұлғаның тұрақты қасиеті десек, ал функционалды сауаттылық сол тұлға меңгерген белгілі бір білім, біліктерден көрініс табады, оны меңгерту негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Функционалды сауаттылық оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау қабілеті, оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты, оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі, әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі болып табылады.

XXI ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Еліміздің болған демократиялық өзгерістер білім беру жүйесіне де мәнді өзгерістер енгізді. Бүгінгі күні оның басты себебі білім мақсатын қоюмен және соған сәйкесті оқушы тұлғасын жеке, шығармашыл, функционалды сауатты тұлға тұрғысынан қарастыру қажеттілігімен сипатталады.

Қоғамды ақпараттандыру — ақпараттық ресурстарды жасақтау мен пайдалану негізінде, азаматтардың, мемлекеттік басқару органдарының, мекемелердің жергілікті басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің ақпараттық сұраныстары мен құқықтарын іске асыруды қанағаттандыру үшін, тиімді жағдайлар жасауға ұйымдастырылған әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық үдеріс.

Ақпараттық ресурстар — бұл оларды өндіруге мүмкіндік беретін формада жинақталған, адамзаттың идеялары мен оларды іске асырудың нұсқаулары.

Бұл кітаптар, мақалалар, патенттер, диссертациялар, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық құжаттар, алдыңғы қатарлы өндірістік тәжірибелер туралы мәліметтер және т.б.

М.Бұралқыұлының түсіндірме сөздігі бойынша, «Электронды ресурс» латын тілінен аударғанда «электрон» ұсақ бөлшек, ал «ресурс» бір нәрсенің құрасқан қоры деген мағына береді [2].

В.В.Гриншкун ұсынған анықтамада «электронды ресурс» ақпарат көздерінен алынып құрастырылып, жинақталынған мәтіндік, музыкалық, видео және тағы басқа ақпараттардың жиынтығы. «Электронды ресурс» ұғымына ғалымдар әр түрлі түсінеді:

- ақпараттың өңделген жиынтығы;
- электронды ақпаратты компьютерде жариялау құрылғысы;
- аудио, видео, графикалық ақпарат көздері,- болып табылады [3].

Ақпараттық ресурстар - оқу пәнінің жалпы белгілеу қолданбалы бағдарламалары (немесе оқу бағдарламалары) және оқу пәнінің оқыту әдісі мен оқыту тақырыбының мазмұнына сәйкес құрылған. Олардың құрылымында компьютерлік тапсырмалар жүйесі, анықтамалық ақпараттар, оқытылып отырған мазмұны, (мәтін, сызба, анимациялық сюжеттер және т.б.), бақылау материалдары болуы мүмкін. Оқыту үдерісінде ақпараттық ресурстардың көбіне келесі бағыттары қолданылады:

Түрлі түсті суреттер мен фотосуреттер көрнекілік қатарын кеңейтіп, шынайы өмірге жақындауға мүмкіндік береді. Слайд-шоу, немесе презентация – дикторлықпен сүйемелденетін ауыспалы көрнекілік (фотосуреттер, суреттер). Презентацияны құру үшін, келесі мынадай PowerPoint сияқты бағдарламалар қолданылады. Презентацияны қалаған мұғалім құра алады.

Бейне-үзінді – бұрын оқытуда қолданылған кино және бейнефильмдерге ұқсас, алайда компьютерлік технологиялармен олар сапалы жаңа деңгейде көрсетіледі. (үзіліс қолдану мүмкіндігі, кадрларды көшіру, бөлек жеке үзінділерді үлкейту,оның мәтінмен сүйемелденуі, кадр негізінде жеке объектіні құру және т.б.)

3 D суреттер мен үлгілер (модельдер). Кеңістік суретті құрудың - көру қырларын өзгерту, үлкейтілетін әсерімен объектіні жақындату және жою бір топ суреттерді алмастыра алу, қию және шығарып салу мүмкіндіктері бар және түсіндіру үшін мұғалім қалаған үзіндіні таңдай алады.

Қысқаша анимациялар (оңайлатылған) – үдерістің қысқаша құбылысын көрсететін «тірілген суреттер».

1-сурет – Ақпараттық ресурстар

Қалқып шығатын жазбалары, жеке бөлшектерін бөліп алу, дикторлық сүйемелдеу мәтіндері болуы мүмкін, сонымен қатар бірінші үзінді мен объект тақырып мазмұнының негізінде интуитивті айқын бола алады.

Сюжетті анимациялар – дәстүрлі «мультфильмдер» үзінділеріне ұқсас. Оқушы санасына телевизия арқылы енгізілетін заманауи компьютерлік дизайн арқасында психологиялық жағынан тартымды болып келеді. Бұндай анимацияларда тоқтату және қажетті үзінділерділерге өту жеңілдетілген, үйлескен дыбыстық сүйемелдеу арқасында қажетті акцентпен үрдісті білікті түсіндіруге болады.

Интерактивті үлгілер – бастапқы берілген шарттарға байланысты жүргізілетін анимация. Бұндай типті объектілерге интерактивті кестелерді жатқызуға болады.

Интерактивті суреттер – интерактивті үлгілердің жеңілдетілген түрі. Бұндай суреттерге курсорды жүргізгенде бөлек объект немесе объект бөлігі жарқырап немесе басқа түске өзгереді, және атауы шыға келеді.

Қосымша материал – бұған анықтамалар мен жалпылау кестелерін жатқызуға болады. Бұндай материалдар түсіндіру кезінде тақта және бормен жұмыс істемеу үшін қолдануға болады.

Электронды энциклопедиялар, анықтамалар, сөздіктер – кәдімгі анықтамалық ақпараттық баспалар энциклопедия, сөздік, анықтамаларға және т.б. ұқсас болып келеді. Баспа материалдарға қарағанда қосымша мүмкіндіктері мен ерекшеліктері бар:

- негізгі сөздер мен ұғымдар арқылы тиімді іздеу жүйесі бар;
- гиперсілтемелер негізінде навигация жүйесі бар;
- аудио және видео үзінділерді қосу мүмкіндігі бар.

Тест, жаттығу бағдарламалары – дидактикалық материалдар функциясын атқарады, және шешу жолын бақылап қате туралы хабар береді, тест тапсырушылардың оқытудың аралық кезеңінің білім деңгейін бағалай алады. Тест білімді бақылайтын бағдарламалық жүйелер. Бұлардың негізгі артықшылығы - тиімді әрі жылдам, алынған нәтижелерінің автоматы түрде өңделуі болып табылады.

Оқытудың мақсаттары мен мазмұнын өзгерту – білім беруді ақпараттандыру үдерісінің басты талаптарының бірі. Білім беру үдерісін технологиялық тұрғыда қайта жабдықтау, оқытудың жаңа әдістері мен ұйымдастыру формаларының пайда болуы өз кезегінде көзделетін мақсатқа жетуді қамтамасыз етуге бағытталуы қажет. Оқытудың мазмұнын өзгерту бірнеше бағытта жүреді және олардың мәнділігі ақпараттандыру үдерісінің дамуына байланысты өзгеріске ұшырап отырады.

И.В.Роберт ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын микропроцессорлық техника құралдары негізінде басқарылатын программалық, программалық-аппараттық және техникалық құралдар мен құрылғыларды, сондай-ақ ақпаратты тасымалдаудың қазіргі құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинау, қорландыру, өңдеу, сақтау, тарату, пайдалану операцияларын қамтамасыз ететін ақпараттық алмасу, компьютерлік желілердегі ақпараттық ресурсқа кіру мүмкіндігі деп түсіндірген [4].

Д.С.Байғожанова бастауышта 1-3 сыныптарда пәнаралық байланыста сабақтарда ақпараттық технологияларды пайдалану жолдарын көрсеткен. Атап айтсақ, біз төмендегідей әліппе мен информатика пәндерін кіріктіріп оқытуға ұсынған үлгісін оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру үшін пайдаландық. Мысалы: 1-сыныпта “Әліппе” сабағында әліппеден әріптерді теріп үйрену тақырыбы бойынша информатика элементтерін пәнаралық байланыс негізінде жүзеге асыруды жобалап ұсынған үлгісін пайдалану арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамыта отырып, шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру үшін пайдаландық. Оқушыларға: алғашқы әріпті А-дан бастайық. Өткен әріптерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға бөліп жазайық. Дауысты дыбысты қызылмен боялған торға, ал, дауыссыз дыбыстарды көкпен боялған торға жазамыз деген тапсырма берілді.

1-жаттығу. Бізге алма, банан, балапан, гүл, сағат, көбелек және таразы суреттері берілген. Суреттердің реті бойынша бірінші қатарға бірінші суреттің, яғни алма дегенде қандай әріптен

басталады? - соның бас әрпін, сонан соң кіші әрпін жазып шығамыз. Ал, екінші қатарға келесі әріптің үлкенін соңынан кішісін теріп жалғастырып кете береміз. Оқушылар берілген тапсырманы аса қызығушылықпен орындады [5].

Бастауыш сынып мұғалімдерінің Интернет ресурстарды пайдалануға даярлығының мынадай көрсеткіштері мен белгілерін анықталған: когнитивтік саласы бойынша, бастауыш сыныптың оқу үдерісін жетілдіруде Интернет-ресурстардың өзектілігі мен педагогикалық маңыздылығын білуі, педагогикалық мақсатқа сай. Интернет – ресурстарды таңдауда іздеу жүйелерін пайдаланудың қажеттілігін ұғынуы; бастауыш мектепке арналған мамандандырылған білім беру сайттары мен порталдарын білуі. Мотивациялық саласының көрсеткіштеріне: ғаламдық Интернет желісіндегі ақпараттық – білім беру кеңістігіне қызығуы; ғаламдық және жергілікті желілермен жұмыс жасауға ынталануы; отандық және шетелдік Интернет – ресурстарды табуға қызығуы; порталдар мен іздеу жүйелерінде жұмыс жасау әдістемесін меңгеруге ұмтылуы; Интернет-ресурстарды өздерінің сабақтарында пайдалануға ұмтылуы жатады. Мінез-құлықтық саласының белгілері мен көрсеткіштері болып Интернеттен педагогикалық мәні бар ақпаратты іздеу тәсілдерін меңгеруі, Интернет–ресурстарды бағалау және таңдау тәсілдерін меңгеруі; Интернет-ресурстарды оқу үрдісінде пайдалану тәсілдерін меңгеруі айқындалады.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын табысты ету үшін, тиімді жұмыс жүйесін құру қажет: 1) математика оқу пәнінің тақырыптық материалдарынан тапсырма даярлау керек, оның дұрыс орындалуы білім мазмұнының кіріктірілуін талап етеді; 2) әртүрлі ақпарат ресурстары негізінде тапсырмалар жүйесін дайындау (мәселе есептер, кесте, графиктер) қажет; 3) шығармашылық тапсырмаларды сабақта және сабақтан тыс іс-шараларда қолдануды арттыру керек.

Функционалдық сауаттылықты жүзеге асырудың бір жолы – оқыту нысандары мен әдістері. Бастауыш сынып оқулықтарының мазмұны ұлттық құндылықтарды басшылыққа ала отырып жазылып, оны оқыту мен жүзеге асырудың жаңа әдістері, яғни аралық белсенді әдістер арқылы жүзеге асырылады. Осы негізде білім алған мектеп оқушылары теориялық білімдерін практикалық тұрғыда қолданумен қатар математика пәнінің келешегіне үлкен жауапкершілікпен қарауға тәрбиеленеді.

Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың келесі жолы – оқу нәтижелерінің бағалау жүйесін өзгерту. Яғни бағалау жүйесі функционалдық сауаттылықта сырттай бағалау және іштей бағалау болып бөлінеді. Іштей бағалау – оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты өлшеміне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ал сырттай бағалау – әрбір деңгейді аяқтау бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің нәтижелеріне сәйкес (ҰБТ, ОЖСБ және т.б.), сондай-ақ халықаралық зерттеулерге (TIMSS, PISA және PIRLS) қатысуы арқылы жүзеге асырылады. Нақтырақ айтар болсақ, сыртқы бағалауда TIMSS бағдарламасы бастауыш сыныптарға қатысты, іштей бағалау көбіне барлық білім алушыларға қатысты. Сонымен қатар білім алушылардың өзін-өзі бағалауы, ұйымдастыруы, жетілдіруі және жеке жетістіктерін бағалау арқылы жүзеге асырылады.

Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың келесі жолы – барлық мүдделі тараптармен әріптестікке негізделген достық қалыптағы білім беру ортасының болуы. Бұл мәселедегі жүзеге асырылатын жұмыс – мектеп пен түрлі ғылыми-зерттеу орталықтары мақсатты түрде келісімшартқа отырып, бастауыш мектеп оқушыларының ғылыми жұмыстар, жобалар жасауда әріптестік қарым-қатынас орнатып отыру екі жаққа да тиімді болмақ.

Қорыта келгенде, ақпараттық ресурстар арқылы бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру – оқыту үдерісінде сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау білігі, өзіндік әрекет етуде әлеуметтік дағдыларына сәйкес білімі, яғни өзіндік «Мен-ін» көрсететін мақсатты, жүйелі, жұмысты жоспарлап, жүзеге асыруда ақпаратты іздеп, жинақтап, саралап, сыни тұрғыдан талдап, проблеманы шешуде қажетіне қарай өзгермелі өмірде бейімделуде қолдана білу қабілеті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Тоқаев Қ.К. Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы. Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам <https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevty-n-kazakstan-halkyna-zholdauy-181416>
2. Бұралқыұлы М. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 2008ж.
3. Гриншкун В.В. Развитие интегративных подходов к созданию средств информатизации образования, Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.02, 2004г.
4. Роберт И.В. Новые информационные технологии в обучении: дидактическая проблема, перспектива использования //Информатика и образование. 1991, №4, 18-25 б.
5. Байғожанова Д.С. Бастауыш мектепте информатика элементтерін пәнаралық байланыс негізінде оқыту әдістемесі: пед. ғыл. канд. ... дис.: 13.00.02. – Алматы, 2004. – 168 б.